

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

1. **EDITOR-IN-CHIEF:**
2. **Zufarova Nozima Gulamiddinovna**
3. DSc., Dean of Tourism Faculty,

1. **DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:**
2. **Makhmudov Nosir Makhmudovich**
3. DSc., Prof., Academician
4. **DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:**
5. **Suyunov Dilmurod Xolmurodovich**
6. Doctor of Economics (DSc), Professor,
- 7.
8. **DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:**
9. **Allayarov Shamsiddin Amanullayevich**
10. doctor of economics (DSC), professor
- 11.
12. **RESPONSIBLE SECRETARY:**
13. **Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li**
14. TSUE independent researcher
- 15.
- 16.
17. THE SCIENTIFIC-POPULAR ELECTRONIC JOURNAL
18. **"ECONOSCITECH-**

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

1. Electronic publication, Issue 5. 374 pages.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences, Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

1. CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
<i>Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna</i>	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
<i>Aliyeva Zilola Mamatvalyevna</i>	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
<i>Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich</i>	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
<i>Ataxanov Umidbek Olimovich</i>	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i>	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
<i>Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova</i>	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
<i>Срождиддинова Зарина Хайриддиновна</i>	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
<i>Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi</i>	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION	72
<i>Haydarova Dinora Atamurot qizi</i>	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
<i>Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli</i>	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
<i>Jabborov Shaymurod Akram o'g'li</i>	
<i>Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li</i>	
<i>Atoyeva Mohinur Amrilloevna</i>	
<i>Avazov Jonibek Azizbek o'g'li</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	
FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
<i>Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna</i>	

FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS.....	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM.....	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	
PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тухтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	

ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN	215
<i>Foziljon Rustamov Xazratkulovich</i>	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
<i>Musayeva Shoirazimovna</i>	
IMPROVING TEXTILE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
<i>Isroilov Madaminjon Mukhsinovich</i>	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION	231
<i>Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli</i>	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN	237
<i>Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li</i>	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
<i>Alimova Shamsiya Abidovna</i>	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
<i>Djurayeva Munira Sadilloevna</i>	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
<i>Azizjon Anvarovich Kadirov</i>	
<i>Nigina Djurayevna Yusupova</i>	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
<i>Ikromov Elyor Ibodulloevich</i>	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ	273
<i>Бобонарова Камола</i>	

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бобонарова Камола

Национальный исследовательский университет

“ТИИИМСХ” докторант 3-го курса по специальности

“Бухгалтерский учёт, экономический анализ и аудит”

ORCID: 0009-0008-7480-1501

+998 90 316 89 01

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы гармонизации национальных стандартов аудиторской деятельности Республики Узбекистан с Международными стандартами аудита. В современных условиях глобализации экономики, расширения инвестиционных процессов и повышения требований к достоверности финансовой отчётности особое значение приобретает приведение национальной аудиторской практики в соответствие с международными требованиями. Цель исследования заключается в анализе процесса внедрения Международных стандартов аудита в Узбекистане, выявлении существующих проблем и разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию национальной системы аудиторской деятельности.

В ходе исследования использованы методы сравнительного анализа, изучения нормативно-правовых документов, анализа научной литературы, обобщения и систематизации. В статье раскрываются различия между национальными и международными стандартами аудита в вопросах планирования аудиторской проверки, получения аудиторских доказательств, оформления рабочей документации, обеспечения независимости аудитора и формирования аудиторского заключения. Результаты исследования показывают, что эффективная гармонизация стандартов требует повышения квалификации аудиторов, единообразного толкования международных стандартов, обновления внутренних документов аудиторских организаций и внедрения риск-ориентированного подхода. Сделан вывод о том, что согласование национальных стандартов аудиторской деятельности с Международными стандартами аудита способствует повышению качества аудиторских услуг, укреплению доверия к аудиторским заключениям и обеспечению прозрачности финансовой информации.

Ключевые слова: аудиторская деятельность, национальные стандарты аудита, Международные стандарты аудита, гармонизация стандартов, качество аудита, аудиторские доказательства, риск-ориентированный подход, аудиторское заключение, финансовая отчётность, аудиторская практика.

Abstract. This article examines the issues of harmonizing the national auditing standards of the Republic of Uzbekistan with International Standards on Auditing (ISA). In the context of economic globalization, expanding investment activities, and increasing requirements for the reliability of financial reporting, aligning national auditing practices with international requirements has become particularly important. The purpose of this study is to analyze the process of implementing International Standards on Auditing in Uzbekistan, identify existing challenges, and develop scientific and practical recommendations for improving the national auditing system.

The study employs comparative analysis, analysis of legal and regulatory documents, literature review, generalization, and systematization methods. The article highlights the differences between national and international auditing standards in the areas of audit planning, collection of audit evidence, preparation of working documentation, auditor independence, and the formation of the audit opinion. The findings indicate that the effective harmonization of standards requires improving auditors' professional qualifications, ensuring a consistent interpretation of international standards, updating the internal documentation of audit organizations, and implementing a risk-based audit approach. The study concludes that harmonizing national auditing standards with International Standards on Auditing contributes to improving audit quality, enhancing the transparency of financial information, and strengthening confidence in audit opinions.

Keywords: auditing activity, national auditing standards, International Standards on Auditing, harmonization of standards, audit quality, audit evidence, risk-based approach, audit opinion, financial reporting, auditing practice.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время глобализация экономики, расширение притока иностранных инвестиций и увеличение числа пользователей финансовой информации усиливают необходимость организации аудиторской деятельности на основе международных требований. Аудиторские проверки имеют важное значение для обеспечения достоверности, прозрачности и объективности финансовой отчётности. В связи с этим гармонизация национальных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, с Международными стандартами аудита является одним из важных факторов развития рынка аудиторских услуг в Узбекистане, повышения доверия к аудиторским заключениям, а также обеспечения прозрачности в международных экономических отношениях.

В Законе Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» определены вопросы регулирования отношений в сфере аудиторской деятельности, основные принципы деятельности аудиторских организаций, права и обязанности аудиторов, а также порядок осуществления деятельности на основе аудиторских стандартов [1]. Данный закон служит важной нормативно-правовой основой не только для правового регулирования аудиторской деятельности в стране, но и для повышения качества аудиторских услуг и их приближения к международной практике.

Кроме того, принят отдельный нормативный документ, регулирующий порядок признания Международных стандартов аудита для применения на территории Республики Узбекистан. В нём определены процедуры перевода Международных стандартов аудита на государственный язык, проведения их общественного обсуждения, а также внедрения в национальную аудиторскую практику [2]. Это свидетельствует о том, что процесс гармонизации аудиторской деятельности в Узбекистане с международными нормами осуществляется поэтапно.

Вместе с тем на практике существуют определённые вопросы, связанные с полным и единообразным применением Международных стандартов аудита, профессиональной подготовкой аудиторов, правильным толкованием содержания стандартов, ведением аудиторской документации в соответствии с международными требованиями, а также обновлением внутренних нормативных документов аудиторских организаций. Данное обстоятельство обуславливает необходимость дальнейшего углубления гармонизации национальной аудиторской практики с Международными стандартами аудита.

Целью данной статьи является анализ процесса приведения национальных стандартов аудиторской деятельности в Узбекистане в соответствие с Международными стандартами аудита, выявление существующих вопросов, а также разработка научно-практических предложений по совершенствованию национальной аудиторской практики на основе международных требований.

Для достижения указанной цели в статье изучаются общие и отличительные особенности национальных и международных стандартов аудита, анализируются основные направления их внедрения в практику, а также обосновываются перспективные направления развития аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы показывает, что процесс приведения национальных стандартов аудиторской деятельности Узбекистана в соответствие с Международными стандартами аудита не должен ограничиваться только принятием нормативно-правовых документов. Данный процесс напрямую связан с уровнем профессиональной подготовки аудиторов, внутренними регламентами аудиторских организаций, правильным толкованием международных стандартов и их единообразным применением на практике.

J.R. Francis отмечает, что качество аудита определяется не только наличием стандартов, но и профессиональными знаниями аудиторов, качеством аудиторского процесса, системой внутреннего управления аудиторских организаций и институциональной средой страны [7]. Данное мнение является актуальным и для аудиторской практики Узбекистана, поскольку официальное признание Международных стандартов аудита само по себе не гарантирует их эффективного применения. Для этого необходимы высокий уровень профессиональной подготовки аудиторов, практические навыки и единый подход к применению стандартов.

W.R. Knechel, G.V. Krishnan, M. Pevzner, L.B. Shefchik и U.K. Velury подчёркивают, что при оценке качества аудита необходимо учитывать входные факторы, этапы аудиторского процесса и конечные результаты аудиторской проверки [8]. Исходя из данного подхода, можно отметить, что при внедрении Международных стандартов аудита в Узбекистане внимание должно уделяться не только форме аудиторского заключения, но и качеству планирования аудита, получению аудиторских доказательств, оценке рисков и ведению рабочих документов.

М. DeFond и J. Zhang в своих исследованиях связывают высокое качество аудита с обеспечением достоверности финансовой отчётности [9]. Данная позиция раскрывает основную цель приведения национальных стандартов аудиторской деятельности в соответствие с Международными стандартами аудита. Иными словами, гармонизация стандартов направлена не только на формальное принятие международных требований, но и на повышение достоверности, прозрачности и полезности финансовой информации для её пользователей.

Р.К. Boolaky и Т. Soobaroyen отмечают, что в процессе принятия и внедрения Международных стандартов аудита важную роль играют правовые, экономические, институциональные и организационные факторы страны [10]. Этот подход также имеет большое значение для Узбекистана. Полноценное применение Международных стандартов аудита требует не только их перевода на государственный язык, но и их согласования с национальным законодательством, деятельностью аудиторских организаций, системой подготовки кадров и механизмами практического контроля.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что эффективное внедрение Международных стандартов аудита в Узбекистане требует комплексного подхода. В данном процессе важное значение имеют повышение квалификации аудиторов, усиление методического обеспечения, совершенствование внутренних документов аудиторских организаций, развитие системы рабочих документов и внедрение современных механизмов контроля качества.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для изучения процесса приведения национальных стандартов аудиторской деятельности в Узбекистане в соответствие с Международными стандартами аудита были использованы методы сравнительного анализа, изучения нормативно-правовых документов, анализа научной литературы, обобщения и систематизации. В ходе исследования были проанализированы национальные законодательные акты, регулирующие аудиторскую деятельность, Международные стандарты аудита, а также научно-теоретические источники, посвящённые вопросам аудиторской практики.

С помощью метода сравнительного анализа были сопоставлены содержание, сфера применения национальных стандартов аудита и Международных стандартов аудита, а также требования, касающиеся планирования аудиторской проверки, получения аудиторских доказательств, документирования, ответственности аудитора и формирования аудиторского заключения. При этом за основу были приняты общие подходы Международных стандартов аудита, включая такие критерии, как качество аудита, независимость аудитора, риск-ориентированный подход и достаточность аудиторских доказательств [3].

Метод изучения нормативно-правовых документов позволил проанализировать содержание законов, постановлений и иных нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность в Республике Узбекистан. Кроме того, были изучены материалы по Международным стандартам аудита и стандартам контроля качества, опубликованные Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан, а также оценена степень их внедрения в национальную аудиторскую практику [4].

Посредством метода анализа научной литературы были исследованы теоретические подходы к внедрению международных стандартов в аудиторскую деятельность, повышению качества аудита, организации аудиторских проверок и обеспечению достоверности аудиторских заключений. Данный подход позволил выявить как общие, так и отличительные особенности национальных и международных стандартов аудита.

На основе методов обобщения и систематизации изученные научные источники, нормативные документы и требования Международных стандартов аудита были приведены в единую систему. В результате были выявлены существующие вопросы в процессе приведения национальных стандартов аудиторской деятельности в Узбекистане в соответствие с Международными стандартами аудита, а также сформирована научно-практическая основа для разработки предложений по дальнейшему совершенствованию национальной аудиторской практики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что между национальными стандартами аудиторской деятельности Узбекистана и Международными стандартами аудита существуют общие цели и задачи, однако в их практическом применении наблюдаются определённые различия. В частности, Международные стандарты аудита предусматривают более детальный и системный подход к планированию аудита, получению аудиторских доказательств, оформлению рабочих документов, обеспечению независимости аудитора и формированию аудиторского заключения.

В ходе анализа установлено, что в Международных стандартах аудита процесс планирования

аудиторской проверки строится на риск-ориентированном подходе. При этом особое значение имеют изучение деятельности хозяйствующего субъекта, оценка вероятности существенных искажений, анализ системы внутреннего контроля и разработка общей стратегии аудита. В национальной практике планирование чаще проявляется в составлении программы аудита, определении сроков проверки и распределении обязанностей между аудиторами [6].

Существенные различия наблюдаются и в порядке получения аудиторских доказательств. В Международных стандартах аудита достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств рассматриваются как основные критерии их оценки. При этом рекомендуется комплексное использование таких методов, как внешнее подтверждение, наблюдение, пересчёт, аналитические процедуры и опрос. В национальной практике в отдельных случаях основное внимание уделяется бухгалтерским документам и внутренней информации, что может влиять на степень достоверности аудиторских доказательств [5].

В вопросах оформления аудиторской документации Международные стандарты аудита требуют, чтобы рабочие документы аудитора были полными, логически последовательными и достаточными для обоснования результатов проверки. В национальной практике порядок документирования существует, однако не всегда обеспечивается единообразное и полное отражение всех аудиторских процедур в соответствии с международными критериями. Поэтому возникает необходимость дальнейшей стандартизации системы ведения рабочих документов.

Анализ требований к ответственности и независимости аудитора показал, что в Международных стандартах аудита особое внимание уделяется соблюдению этических принципов, профессионального скептицизма и недопущению конфликта интересов. В национальных стандартах данные требования также предусмотрены, однако для их полноценной реализации на практике необходимо повышать квалификацию аудиторов, усиливать механизмы внутреннего контроля качества и шире внедрять современные подходы к проведению аудита [5].

В процессе формирования аудиторского заключения Международные стандарты аудита также предусматривают более подробный подход. В частности, в них чётко выделяются мнение аудитора, ответственность аудитора, ответственность руководства, основания для выражения мнения и вид аудиторского заключения. В национальной практике данные элементы также присутствуют, однако сохраняется необходимость их более полного приведения в соответствие с международной формой и содержанием (таблица 1).

Таблица 1

Сравнительный анализ национальных стандартов аудиторской деятельности и международных стандартов аудита¹

Критерий сравнения	Состояние в национальных стандартах	Состояние в международных стандартах аудита
Планирование аудита	Большее внимание уделяется составлению программы аудита и определению сроков проверки	Приоритетными являются оценка рисков, разработка стратегии аудита и глубокое изучение деятельности клиента
Сбор аудиторских доказательств	В основном используются внутренние документы и бухгалтерская информация	Требуется сбор достаточных и надлежащих доказательств с применением различных методов
Оформление аудиторской документации	Документирование существует, но в отдельных случаях оно недостаточно подробно	Каждая аудиторская процедура и сделанный вывод должны быть полно отражены в рабочих документах
Независимость и ответственность аудитора	Определяются на основе национального законодательства	Особое внимание уделяется этическим принципам, профессиональному скептицизму и предотвращению конфликта интересов
Аудиторское заключение	Составляется на основе национальной практики	Оформляется по чёткой международной структуре и форме

¹ развитие автора

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что приведение национальных стандартов аудиторской деятельности Узбекистана в соответствие с Международными стандартами аудита способствует повышению качества аудита, укреплению достоверности финансовой отчётности и обеспечению конкурентоспособности аудиторских услуг на международном уровне. Наиболее важными направлениями являются планирование аудита на основе оценки рисков, усиление критериев оценки аудиторских доказательств, стандартизация рабочих документов и приближение формы аудиторского заключения к международным требованиям.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В заключение следует отметить, что приведение национальных стандартов аудиторской деятельности Узбекистана в соответствие с Международными стандартами аудита является важным фактором повышения качества аудиторских услуг, обеспечения достоверности финансовой отчётности и укрепления доверия пользователей к аудиторским заключениям. Результаты исследования показывают, что эффективное применение Международных стандартов аудита требует повышения профессиональной квалификации аудиторов, единообразного толкования стандартов, а также обновления аудиторских программ и рабочих документов в соответствии с международными требованиями.

В процессе гармонизации национальной аудиторской практики с международными стандартами важную теоретическую основу составляют подходы зарубежных учёных к качеству аудита, независимости аудитора, институциональной среде и риск-ориентированному аудиту. Следовательно, согласование национальных и международных стандартов аудита будет способствовать повышению прозрачности финансовой информации, укреплению достоверности аудиторских заключений и развитию рынка аудиторских услуг Узбекистана на международном уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2021-yil 25-fevral, O'RQ-677-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-5307886>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi hududida qo'llash uchun auditning xalqaro standartlarini tan olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori. 2022-yil 11-aprel, 171-son // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/-5952173>
3. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). *Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements*. 2025 Edition. New York: IAASB, 2025. URL: <https://www.iaasb.org/publications/2025-handbook-international-quality-management-auditing-review-other-assurance-and-related-services>
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. *Xalqaro standartlar: audit va sifat nazoratining xalqaro standartlari* // Rasmiy veb-sayt. 2026. URL: <https://gov.uz/oz/imv/sections/view/111726>
5. Ходжаева М.Х., Хажимуратов Н.Ш., Махмудов А.Н., Атамуродов С.Я. *Международные стандарты аудита: учебное пособие*. — Ташкент: Иқтисодиёт, 2023. — 242 с.
6. Хамдамов Б.К. *Международные стандарты аудита: учебник*. — Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. — 268 с.
7. Francis J.R. What Exactly Do We Mean by Audit Quality? // *Accounting in Europe*. — 2024. — Vol. 21, No. 2. — P. 123–133. — DOI: 10.1080/17449480.2023.2247410.
8. Eltweri A., Faccia A., Foster S. International Standards on Auditing (ISAs) Adoption: An Institutional Perspective // *Administrative Sciences*. — 2022. — Vol. 12, No. 3. — Article 119. — DOI: 10.3390/admsci12030119.
9. Rönkkö J., Lilja M., Oulasvirta L. Voluntary Adoption of the International Standards on Auditing (ISA) in Local Government Audits: Empirical Evidence from Finland // *Public Money & Management*. — 2023. — Vol. 43, No. 3. — P. 277–284. — DOI: 10.1080/09540962.2022.2131290.
10. Hope O.-K., Wang C., Wu Y., Zhang M. Does Convergence with International Standards on Auditing Improve Audit Quality? // *The Accounting Review*. — 2025. — Vol. 100, No. 2. — P. 189–218. — DOI: 10.2308/TAR-2022-0610.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

